

UGLERODNING FIZIK VA KIMYOVIY XOSSALARI MAVZUSI BO‘YICHA TA'LIM TEXNOLOGIYASINI ISHLAB CHIQISH

¹S.Sh.Ismatov, ²G.B.Yangiboyeva

²13k-20-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11116872>

Annotatsiya. Ushbu tezisda "Uglerodning fizik va kimyoviy xossalari " mavzusi bo'yicha ta'lim texnologiyasini ishlab chiqish yordamida mashg'ulotlarini tashkil etish bo'yicha olib borilgan ishlar va tavsiyalar keltirildi. Olib borilgan metodik ishlarga asoslangan holda metodlar mashg'ulolarda samarali bo'lishini misollar bilan ko'rsatib o'tildir, talabalarni zamonaviy loyiha ishlarini tayyorlashda, undan tashqari o'quvchilar ongida ushbu mavzuni keng yoritishda yordam beradigan o'yin texnologiyalari o'quvchilarning intellektual qobiliyatini va imkoniyatini oshirishga zamin yaratadi.

Kalit so'zlar: o'yinlashtirish, interaktiv simulyatsiyalar, virtual laboratoriyalar, 3D modellash, interaktiv ilovalar, multimedia resurslari, sun'iy intellekt, fizikavi, kimyoviy, uch o'chovli, adaptive, vizualizatsiya, hamkorlik platformalar.

Аннотация. В данной дипломной работе были представлены работа и рекомендации по организации обучения по теме «Физические и химические свойства углерода» с помощью развития образовательной технологии. На основе проведенных методических работ можно на примерах показать, что в упражнениях эффективны методы, игровые технологии, которые помогают учащимся подготовить современную проектную работу, а также расширить данную тему в сознании учащихся, улучшить интеллектуальные способности учащихся и создает основу для повышения возможностей.

Ключевые слова: геймификация, интерактивное моделирование, виртуальные лаборатории, 3D-моделирование, интерактивные приложения, мультимедийные ресурсы, искусственный интеллект, физический, химический, трехмерный, адаптивный, визуализация, платформы для совместной работы.

Abstract. In this thesis, the work and recommendations on the organization of training on the topic "Physical and chemical properties of carbon" with the help of the development of educational technology were presented. Based on the conducted methodical works, it is possible to show with examples that the methods are effective in the exercises, the game technologies that help students to prepare modern project work, and also to widen this topic in the minds of the students, improve the intellectual abilities of the students. and creates a basis for increasing the possibility.

Keywords: gamification, interactive simulations, virtual laboratories, 3D modeling, interactive applications, multimedia resources, artificial intelligence, physical, chemical, three-dimensional, adaptive, visualization, collaborative platforms.

Uglerodning fizikaviy va kimyoviy xossalari mavzusini bo'yicha ta'lim texnologiyasini ishlab chiqish so'nggi yillarda sezilarli darajada darsni takomillashtirishga yordam berdi. Bular quyidagilarni o'z ichiga oladi:

✓ Elektron saytlar: Veb-saytlar, videolar va interaktiv modullar talabalarga uglerod xossalari tushunishlarini kuchaytirish uchun ko'rgazmalar, tushuntirishlar va viktorinalar kabi qo'shimcha materiallardan foydalanish imkoniyatini beradi.

✓ Interaktiv ilovalar: Mobil ilovalar o'quvchilarni qiziqtiradigan va amaliy mashg'ulotlar orqali uglerod xususiyatlarini o'rganishni kuchaytiradigan interaktiv darslar, o'yinlar va viktorinalarni taklif etadi.

✓ Hamkorlik platformalari: Onlayn platformalar talabalar va o'qituvchilar o'rtasidagi hamkorlikni osonlashtiradi, ularga resurslarni almashish, kontseptsiyalarni muhokama qilish va uglerod xususiyatlari bilan bog'liq loyihalar ustida ishlash imkonini beradi.

✓ Interaktiv simulyatsiyalar: Ta'lim dasturlari va onlayn platformalar o'quvchilarga olmos, grafit va uglerod karbin kabi uglerodning turli shakllari bilan tajriba o'tkazish imkonini beruvchi interaktiv simulyatsiyalarni taklif qiladi. bu simulyatsiyalar uglerodning xossalari, jumladan, tuzilishi, bog'lanishi va reaktivligini o'rganish uchun amaliy yondashuvni ta'minlaydi.

✓ Multimedia resurslari: Raqamli darsliklar, videolar va animatsiyalar uglerodning fizik va kimyoviy xossalari haqida qiziqarli vizualizatsiya va tushuntirishlarni taqdim etadi. Ushbu manbalar ko'pincha uglerodning bir nechta aloqalarni hosil qilish qobiliyati va uning organik kimyodagi roli kabi tushunchalarni ko'rsatish uchun real dunyo misollari va amaliy tadqiqotlarni o'z ichiga oladi.

✓ Virtual laboratoriyalar: Virtual laboratoriya muhiti talabalarga jismoniy materiallar yoki asbob-uskunalarsiz uglerod xususiyatlari bilan bog'liq tajribalarni o'tkazish imkonini beradi. Ushbu virtual laboratoriyalar ko'pincha o'quvchilarga amaliy tajriba orqali asosiy tushunchalarni tushunishga yordam beradigan interaktiv mashqlar va ma'lumotlarni tahlil qilish vositalarini o'z ichiga oladi.

✓ 3D modellashtirish vositalari: Uch o'lchovli modellashtirish dasturi talabalarga uglerod birikmalarining molekulyar tuzilishini o'rganish va atomlarning kosmosda qanday joylashishini tasavvur qilish imkonini beradi. bu vositalar molekulyar geometriya va bog'lanishning aniq tasvirini taqdim etish orqali o'quvchilarning uglerod xossalari haqidagi tushunchalarini kuchaytiradi.

✓ O'yinlashtirish: Ta'limiy o'yinlar va viktorinalar uglerod xossalari o'rganishni yanada qiziqarli va interaktiv qiladi. Ushbu o'yinli mashg'ulotlar talabalarni uglerod kimyosi haqidagi bilimlarini qiziqarli va raqobat muhitida qo'llashga chaqiradi, bu esa asosiy tushunchalarni chuqurroq tushunish va saqlashga yordam beradi.

Umuman olganda, uglerodning fizikaviy va kimyoviy xossalari mavzusidagi ta'lim texnologiyasining rivojlanishi o'quvchilarning ushbu muhim mavzuni o'rganish va shug'ullanish usullarini o'zgartirib, uni yanada qulay, interfaol va ta'sirchan qildi. Bundan tashqari, sun'iy intellektning (AI) ta'lim texnologiyasiga integratsiyasi uglerod xususiyatlarini o'rganayotgan talabalar uchun shaxsiylashtirilgan o'rganish tajribasini oshirdi. AI quvvatiga ega adaptiv o'quv platformalari real vaqt rejimida o'quvchilarning kuchli va zaif tomonlarini tahlil qilib, ularning individual ta'lim ehtiyojlarini qondirish uchun moslashtirilgan tavsiyalar va kontentni taqdim etishi mumkin. Ushbu shaxsiylashtirilgan yondashuv talabalarga murakkab tushunchalarni yanada samaraliroq tushunishga yordam beradi va uglerodning fizik va kimyoviy xossalari haqidagi tushunchalarini mustahkamlaydi

REFERENCES

1. Xomchinko G.P., Xomchinko I.G. Kimyo. Toshkent, 2007y
2. Muftaqov A.G. Umumiy kimyo Toshkent, 2004y
3. Teshaboev S., Nishonov M. Anorganik kimyo Toshkent 2000y

4. Mirzayev P.N, Mirzayeva M.P. Kimyo Navoiy 2010y